

Plantilla de manuscrito – Ensayo crítico (ensayo científico)

INSTRUCCIONES (importante): Envíe el manuscrito en Word (.docx). Use Arial 11, interlineado 1,5, márgenes 2,54 cm y texto justificado. Estilo APA 7.^a edición (SyNerGia exige texto justificado). Para revisión doble ciego, cargue además una versión ANONIMIZADA (sin nombres, afiliaciones, agradecimientos, financiación ni metadatos identificables).

Palabras clave en el manuscrito: ordénelas alfabéticamente y sepárelas con comas. (Ej.: auditoría, contabilidad, innovación, mipymes).

Título (ES): [Título en español – Arial 14, negrita, centrado]

Título (EN): [Title in English]

Título (PT): [Título em português]

Autorías SOLO en la versión con datos. En la versión anonimizada, elimine por completo la sección de autorías y cualquier dato identificable.

Autorías (solo versión con datos):

- Autor/a 1: [Nombre Apellido] – [Afiliación] – ORCID: [0000-0000-0000-0000] – Correo institucional: [email]
- Autor/a 2 (si aplica): ...

Resumen (ES) (250–300 palabras): [Un solo párrafo: objetivo, enfoque argumentativo, principales ideas y conclusión]

Palabras clave (ES) (3–6; alfabéticas; separadas por comas): [auditoría, contabilidad, innovación]

Abstract (EN) (250–300 words): [Single paragraph: objective, approach, main ideas, conclusion]

Keywords (EN) (3–6; alphabetical; separated by ", "): [keyword1, keyword2, keyword3]

Resumo (PT) (250–300 palavras): [Um parágrafo: objetivo, abordagem, ideias principais, conclusão]

Palavras-chave (PT) (3–6; ordem alfabética; separadas por vírgulas): [palavra1, palavra2, palavra3]

Introducción / Planteamiento

Explique el tema, relevancia para ciencias administrativas/contables y formule una tesis o postura argumentativa. La postura planteada debe estar sustentada en literatura académica relevante.

[Texto aquí...]

Desarrollo argumentativo

Organice por subapartados con argumentos + evidencia (literatura/datos/casos) + razonamiento crítico. Cite en APA 7. Se espera una argumentación crítica sustentada en evidencia, evitando opiniones sin respaldo académico.

Argumento 1

[Texto aquí...]

Argumento 2

[Texto aquí...]

Argumento 3 (opcional)

[Texto aquí...]

Contraargumentos y discusión crítica

Incluya al menos un contraargumento relevante y responda críticamente. Señale límites/condiciones de validez.

[Texto aquí...]

Implicaciones para la gestión / política / práctica

Conecte la reflexión con implicaciones aplicadas (organizaciones, MIPYMES, políticas públicas, innovación, etc.).

[Texto aquí...]

Conclusiones

Cierre con aportes, recomendaciones y líneas futuras. Evite repetir literalmente la introducción. Las conclusiones deben derivarse del análisis crítico y de la evidencia presentada, no de opiniones sin sustento.

[Texto aquí...]

Declaración de conflicto de intereses y financiación

Indique "Ninguno" si no existe. Si existe financiación/apoyo, descríbalos.

[Texto aquí...]

Declaración sobre el uso de herramientas (incl. IA) (si aplica)

Se debe especificar: -La herramienta utilizada (por ejemplo: ChatGPT, Copilot, traductores automáticos, software estadístico, gestores bibliográficos, entre otros). - El propósito de uso (redacción, síntesis, análisis, traducción, revisión, búsqueda de información, gestión de referencias, entre otros). El uso de estas herramientas no sustituye la responsabilidad autorial. Los autores son responsables de la veracidad, originalidad, interpretación y rigor académico del contenido presentado. Si no se utilizaron herramientas de este tipo, se debe indicar explícitamente: "No se utilizaron herramientas tecnológicas ni de inteligencia artificial para la generación de contenido en este manuscrito". La omisión de esta declaración podrá ser motivo de devolución del manuscrito antes de su evaluación.

[Declaración aquí...]

Referencias (APA 7.ª edición)

Incluya DOI/URL cuando exista. Priorice fuentes recientes y relevantes. El ensayo crítico debe incluir un mínimo de 25 referencias actuales, pertinentes y de carácter académico, que sustenten la argumentación del manuscrito. Se debe priorizar literatura científica, libros académicos y fuentes reconocidas. El incumplimiento de este criterio podrá ser motivo de devolución del manuscrito antes de su evaluación.

[Pegue aquí la lista de referencias...]